

INGLIZ TILIDAGI IJTIMOY REKLAMALARNING LUG'AVIY VA STILISTIK XUSUSIYATLARI

Baxadirov Jaxangirmirzo Abdumajitovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Xorijiy til va adabiyoti" kafedrasini mudiri filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878931>

Reklama matni mohiyatan til vositalarining maksimal darajada qo'llanilishiga moyilligi bilan ajralib turadi. Reklama matnlariga qo'yilgan muhim talab – "minimal darajada so'z ishlatib, maksimal darajada axborot tarqatish".¹ Reklama matnlarini yaratishda iborani lo'nda, ixcham va ta'sirchan ifodalash, axborot mazmunining boyligi qoidalariga amal qilinadi.

Ijtimoiy ryeklamaning maqsad-vazifasi – adresatni ijtimoiy muammolar va ularni bartaraf etish usullaridan xabardor qilish bo'libgina qolmay, tilning tasvirlash va ifodalash vositalari tizimi orqali uning shuurida yorqin reklama obrazini shakllantirishdir. Inson diqqat-e'tiborini jalb etgan va unga intensiv ravishda ta'sir ko'rsatishni maqsad qilgan reklama doimiy ravishda o'zgarib turishni talab etadi, negaki, har qanda ta'sir ko'rsatuvchi vositalar vaqt o'tib, eskiradi va, g'ayriixtiyoriy ravishda qabul qilina boshlaydi. Natijada esa, undagi jonlilik yo'qolib boradi, demak, reklamaning ishontirish qobiliyati susayadi.

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamalarda tilning barcha darajadagi jonli vositalari qo'llanganligini kuzatish mumkin. Ularda, aksariyat hollarda mubolag'a, istiora, timsollash, qiyoslash va sifatlash qo'llanilgan. Shu bilan birga reklamalarda tilning uslubiy iboralari, ya'ni anafora (turoqlar, jumlar boshida bir tovush, so'z yoki iborani qayta-qayta ishlatishdan iborat uslub), antiteza (zid tushuncha, obraz orqali tasvirni kuchaytirish usuli) bog'lovchisi yo'q gap tuzish, inversiya (jumlada so'zlarning odatdagidan boshqacha joylashishi, o'rin almashishi uslubi), paralelizm (biror jumlaning bevosita o'zidan keyin kelgan jumla bilan sintaktik va intonasion jihatdan bir xilda tuzilishi), ritorik savol (javobi ichida bo'ladigan savol), epifora (qofiya) kabilar ham ishlatilgan.

Ijtimoiy reklamaning tili asosida shakl jihatdan jo'n jumlar ustuvor ekanini kuzatish mumkin. Oddiy ibora va jumalarning qo'llanishi esa, o'z navbatida reklama matnining o'quvchi tomonidan tez va ta'sirchan qabul qilinishi hamda og'zaki so'zlashuv tili ta'siri tufayli jo'shqin va ifodalilik xarakterda ekanidadir. Ma'lum bir hatti-harakatga chaqiruvchi undov gaplarning ishlatilishi eng samarali va ta'sirchan reklama matnlaridan hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda o'quvchining ko'ngliga soladigan taklif, chaqiriq, ishontirish kabi xarakteridagi iboralar ham ta'sirli va kor qiladigan konstruksiyalar qatoriga kiradi.

Ijtimoiy reklamada grafik vositalardan: bosma harflar shaklining turli tumanligi, rang, tinish belshilarini qo'yishdan unumli foydalanish keng tarqalgan. Mazkur reklamalarda undova va so'roq belgilarining o'z o'rnida ishlatilishi ham ahamiyatlidir.

Tashqi ijtimoiy reklama orqali murojaat qilishning samarasi uning tarkibiy komponentlari hisoblangan: tasvir, ovoz, obraz, so'zning kompozision jihatdan uyg'unligi bilan bog'liqdir.

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamalar matnini tahlil qilish jarayonida tilning eng ko'p ishlatilgan vositalari qiyoslash, timsollash, sifatlash ekani aniqlandi. Ma'lumki, qiyoslash "faraz qilingan umumiy belgilar asosida gramatik jihatdan shakllantirilgan ifodali solishtirish" demakdir. Qiyoslash boshqa badiiy solishtirish, o'xshatmalardan farqli o'laroq doim o'zining aniq formal belgisi bilan, qiyoslash konstruksiyasi mavjudligi yoki qiyoslovchi bog'lovchi ishlatilganligi bilan ajralib turadi, ya'ni, masalan: like: Smoking to me is like suicide... It is death in anticipation – Chekish men uchun go'yo o'z joniga qasd qilish bilan barobar. Bu o'limni kutishga o'xshaydi; Birds are like sponges... for oil – Qushlar go'yo o'ziga shimib oladigan matoga o'xshaydi.. neft uchun.

Timsollash – bu jonsiz predmetni jonli predmet sifatida tasvirlash natijasidir, bu uslub u yokibu muammoni imkon qadar yorqin aks ettirishga yordam beradi.² Masalan kashandalikning bahridan o'tishga undovchi reklama matnida bu zararli odatga o'rganib qolganlarning muammolarini taf'sirchan aks ettirish maqsadid "people" ega so'zi va to'ldiruvchi "cigarettes" so'zining joylari o'zgartirib berilgan: Cigarettes

¹ Феофанов, О. Реклама. Новые технологии в России / О. Феофанов. – СПб.: Питер, 2000. – 178 с.

² Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. –С. 50.

smoke people Sigaretlar odamlarni chekadi. Keyingi matnlar fragmentlarida zararli odat bir kun kelib odamni o'ldirishi mumkinligiga urg'u berilib, sigaretlar qotil sifatida (killers, kill: aks ettirilgan: Cigarettes are killers that travel in packs Sigaretlar pachkalarda sayr qilib yurgan qotillardir; Health food won't kill you. But junkfood will. Eat responsibly. Live longer – Foydali ovfat seni o'ldirmaydi, zararlilari seni jahannamga tiqadi. Ovqat tanlashda mas'uliyatli bo'l va uzoq umr ko'r; Drunk driving kills. – Avtomobilni mast holda haydash o'ldiradi.

Timsollash usuli imkon qadar ta'sirchan reklamani yaratishda faol qo'llaniladi va u o'z navbatida yorqin afsonaviy obrazlarni kishi ongiga singdirishga yordam beradi. Timsollashda ham rasional, ham emosional sabab va vajlar hisobga olinadi, bu esa o'z navbatida reklamali murojaatning axboroti yuqori darajada mazmunli bo'lishiga xizmat qiladi.

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamada bir ob'yektni ikkinchi ob'yekt bilan ularning umumiy belgilari/belgisi asosida nomlashda istioradan keng foydalaniladi: With cigarettes, your life goes to ashes – Sigareta sizning hayotingizni kulga aylantiradi; Unzip the truth stop abusing women – Bor haqiqatni ayt, ayolni haqorat qilishni bas qil; My secret cosmetics store: cover cream, sterilizing moisture, black & blue eye shadows. – Sening sirli kosmetik qurolim: qattiq krem, antiseptik emulsiya, qovoqlar uchun qora va moviy rangli buyoqlar. "Black & blue eye shadows" iborasi kosmetik vositalarni emas, musht zarbidan ko'kargan ko'zlarni nazarda tutmoqda.

Antiteza – so'zning semantik iborasi bo'lib, unda bir g'oya yoki nuqtai nazarni ma'noni mantiqan zid tushuncha yoki obrazlarni taqqoslash orqali kuchaytirish usuli hisoblanadi.³ Tashqi muhitning turli aspektlarini, masalan, aholining turli ijtimoiy qatlamini solishtirib ko'rsatish, antitezani yanada ishonchliroq va yorqin uslubiy usulga aylantiradi. Misol uchun, quyidagi reklama fragmentida insonlarning mashhur kishining – dunyoda dong'i chiqqan kompaniya asoschisining o'limiga bo'lgan munosabati va Afrikadagi millionlab muhtoj odamlarning o'limiga bo'lgan befarqlik taqqoslangan: One dies, millions cry. Millions die, no one cries – Bir odam o'lsa, millionlab kishilar yig'laydi. Millionlar o'lsa, hech kim yig'lamaydi.

Allyuziya (shama, ishora) mazkur lingvomadaniyat sosiumida hammaga yaxshi ma'lum bo'lgan faktlarga ba'zi iboralarni shama sifatida qo'llashdir.⁴ Allyuziya usuli ko'pincha ta'lim olishni ta'minlash, atrof-muhitni himoya qilish, kashandalikka qarshi kurash va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga qaratilgan reklamalarda qo'llaniladi. Ijtimoiy reklama matnlarida uchraydigan allyuziya usuli hammaga ma'lum bo'lgan shaxs yoki voqelikni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatish yoki unga shama/ishora qilishda ishlatiladi. Masalan, kashandalikka qarshi kurashga yo'naltirilgan reklamada afsonaviy qahramonlar obrazidan foydalanilgan va ular ham sigaret cheksa nima bo'lishi mumkinligi tasvirlangan: If Prince Charming had been a Smoker, he'd still be searching. Smoking causes impotency. Don't shut the book on your happy ending – Agar shahzoda kashanda bo'lganida, u hanuzgacha o'z malikasini qidirib yurgan bo'lardi. Kashandalik jinsiy quvvassizlikka olib keladi. Ertak kitobni yopishga shoshmang, sizni baxtli onlar kutmoqda. Yoki: If Rapunzel had been a Smoker, she'd still be in the tower. Smokers are 77 % more likely to experience hair loss. Don't shut the book on your happy ending. – Agar Rapunzel bila kashaanda qiz bo'lganida u hanuzgacha minorada turgan bo'lardi. Kashandalarda soch to'kilishi ehtimoli 77% dan yuqori. NIHoyasi baxtli tugashi mumkin bo'lgan kitobni yopmang.

Kinoya – ya'ni piching, kesatiq va istehzoli so'zlarni kulgili shakl va ma'nolarda ishlatilishidir. Kinoya yo'l harakati qoidalariga rioya qilish va atrof muhitni himoya qilishga bag'ishlangan ijtimoiy reklama matnlarida uchraydi. Kinoya ahmoqlikning ustidan kulish va odamlarning fojiali oqibatlarga keltirib chiqaruvchi xatti-harakatlarini masxara qilishda ishlatiladi. Masalan: Got the msg? Don't text and drive – Xabarnomani oldingmi? Javob bermay, yo'lingda davom etaver; Drivers angry over bikers' neyed a relaxing hobby. May we suggest biking? – Velosiped haydovchilaridan achchiqlangan avtomobil haydovchilari asablarini bushatadigan narsalar bilan ovunishi lozim. Ularga velosiped uchishni taklif etsakmikan?

Sifatlash (Epitet) – odatda sifat-istiora yoki otning birgalikdagi kelishigi bilan ifodalanadigan obrazli ta'rif hisoblanadi. Masalan: Verbal abuse can be just as horrific – Og'zaki haqorat o'ta dahshatli bo'lishi

³ Камбаров Н. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Nodirabegim, 2012.

⁴ Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. – С. 8.

mumkin; Perfect protection for your vegetables – Sabzavotlaringiz uchun qoyil-maqom himoya; Children who don't drink enough milk are more frail – Yetarli darajada sut mahsulotlari iste'mol qilmagan bollar, anchayin nimjon bo'ladi; Suddenly it got scary? – Bu kutilmaganda sizni qo'rqitib yubordimi?

Evfemizmlar – ya'ni lingvomadaniyatning xususiyatlari va ijtimoiy jihatdan omma oldida oshkora aytish noqulay bo'lgan so'z o'rni ishlatiladigan pardali so'z yoki iboralardir.⁵ Aksariyat jamiyatda man etilgan asosiy mavzulardan biri o'lim mavzusi hisoblanadi. Shuning uchun o'linga olib boruvchi ijtimoiy muammolarning (kashandalik, alkogolizm, yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, atrof-muhitning ifloslanishi kabilar) reklamalarida efemizmlarni ishlatiladi. Masalan: Up to 25 species are passing away every day – Har kuni 25 tagacha turlar narigi dunyoga ketadi («extinct», «diye» o'rniga «passing» fe'li ishlatilgan); Children of parents who smoke, get to heaven earliyer – Ota-onalari kashanda bo'lganlarning farzandi yorug' dunyoni boshqalardan avvalroq tark etadi («diye» o'rniga «get to heaven» ishlatilgan).

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamalar matnlarida ifodali sintaktik vositalar qatoridan qo'yidagi uslublar o'rin olgan: **ritorik savol** (emosional fikrni kuchaytiradigan va adresat diqqatini o'ziga jalb etuvchi shakldagi savolni ta'sdiqlash yoki inkor etish); **parsellyasiya** (yagona sintaktik birikmalardagi jummalarni kommunikativ jihatdan mustaqil bo'lgan bir necha iboralarga bo'lish yordamida nutq ta'sirchanligini kuchaytirishning sintaktik vositasi); **apoziopezis** (ikki maqsadni ilgari suruvchi: yoki resipiyentning o'zi mustaqil ravishda ma'lum bir xulosaga kelishi, yoki shu xulosani aytish uchun ma'lum muddat sukut saqlab turish uchun atayin tugallanmagan fikr); **inversiya** (jumlada so'zlarning odatdagidan boshqacha joylashishi, o'rin almashishi); **anafora** (ketma-ket yoki bir biriga yaqin satrlar, turoqlar, jumalar boshida kelgan bir tovush, so'z yoki iboraning qayta-qayta ishlatishi); **epifora** (badiiy matnning oxirida keluvchi qofiyali so'zlarning, badiiy matn fragmentlarining – she'r va she'r bandining takrorlanib kelishi); **xiazm** (yonma-yon kelgan ikki so'z birikmasi yoki jumalarning qator oralab joylashuvi); **savol-javobning o'xshashligi** (savol va unga javobni o'zida bir ma'noda aks ettirgan so'z tuzilishi); **gradatsiya** (almashinuv) (so'z va iboralarning semantik va emosional ahamiyatiga ko'ra ko'payib yoki kamayish tomon almashinishi).⁶

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamalardamatn tuzishining keng tarqalgan vositalari sifatida ritorik savol, anafora va savol-javobning o'xshashligi alohida o'rin tutadi. Shu o'rinda javobi qanday bo'lishi ma'lum bo'lmagan ritorik savol adresat aniq bir harakat sodir etishga undalmagan xabardan iborat bo'ladi. Ritorik savolning vazifasi – diqqat-e'tiborni tortish, taassurotni kuchaytirish, aytilgan fikrning emosional ohangini kuchaytirishdan iborat. Bu holatda javob o'z-o'zidan aytilgan bo'lib, ritorik savol reklama murojaatining adresatini faqat fikrlash yoki kechinmalarga berilishga jalb etgan holda reklamali kommunikatsiyaning faol ishtirokchisiga aylantiradi: Smoking kills...so why bother starting? – Tamaki chekish o'ldiradi,... tamaki chekishni boshlashni nima keragi bor?; If you don't help feyed them, who will? Ularga sen yordam bermasang, kim beradi?

Ritorik savol mohiyatan savol emas, ko'roq javobi kutilmagan o'zini o'zi tasdiqlovchi fikrdir; tadqiq qilinayotgan matnlarda uning asosiy vazifasi – tamaki chekish, alkogol ichimliklarini haddan ziyod ko'p iste'mol qilish, atrof-muhitning ifloslanishi kabi ijtimoiy illatlar noto'g'ri qaror qabul qilishga sabab bo'lishini maqsadli auditoriyaga eslatishdan iborat. Shu tariqa, ijtimoiy reklama matnlarida ritorik savollarni qo'llash yordamida reklama mualliflari odamlarga mazkur muammolar haqida mulohaza yuritishni va imkon qadar, o'z qarorlarini qayta ko'rib chiqishni taklif etadi.

Tamaki chekishga qarshi kurashga bag'ishlangan quyidagi reklamada aks ettirilayotgan muammoga e'tiborni ko'proq jalb etish maqsadida parsellyasiya uslubida tuzilgan jumladagi har bir iboraga alohida urg'u berilgan: Smoking. Pleasure for you. Poison for your family. Quit smoking. Now. Tamaki chekish. Sen uchun huzur baxsh etsa, oilang uchun og'udir. Chekishni tashla. Hozir. Yo'l harakati xavfsizligiga bag'ishlangan reklamaning boshqa parchasida undov so'zlar ikki jumlagacha bo'lingan: Concyentrate on the road. Not your conversation. – Yo'ldan diqqat-e'tiboringni uzma. Gapga alahsima.

⁵ Ирискулов М. Тилшунослика кириш. – Тошкент: Фан, 2004; Юлдашев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008.

⁶ Лагута, О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации: Учебный словарь терминов. Учебное пособие / О. Н. Лагута, Отв. ред. Н. А. Лукьянова. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. – Часть 2. – 11-55 с.

Atrof-muhit himoyasiga bag'ishlangan quyidagi reklamada adresatning o'zi mustaqil ravishda reklama beruvchi kutgan xulosaga kelishi maqsadida apoziopezis usuli qo'llanilgan: Travelling fruits cause pollution. Think global for... – Sayohatchi mevalar atrofni ifloslantiradi. ... Bu haqida global fikrla.

Tamaki chekishga qarshi reklamada: With cigarettes, your life goes to ashes – Sigareta bilan sening hayoting kulga aylanadi – inversiya qo'shimcha to'ldiruvchi "with cigarettes"ni bo'rttirib ko'rsatmoqda va o'z navbatida resipiyent tomonidan reklamani qabul qilish ta'sirini kuchaytirib, uning tamaki chekish muammosiga e'tiborini qaratmoqda.

Anafora ijtimoiy reklamada eng ko'p ishlatiladigan uslubiy vosita hisoblanadi: Cut your portions, cut your risk. – Ovqat porsiyasini kamaytirib, xavfni kamaytir; I am Paul McCartney, and I am a vegetarian – Men Pol Makkartni, va men vegetarianman; Preserve your world. Preserve yourself – O'z dunyoingni asra. O'zingni asra. Yoki, masalan: Save paper. Save wildlife – Qog'ozni asar. Yovvoyi tabiatni asra; Whatever you do to the world you do to yourself – Olam uchun nima qilsang, o'zing uchun qilasan; Save water...save life – Suvni asar, hayotni asra.

Quyidagi reklama murojaatlari epifora uslubiy vositasi yordamida yaratilgan: When he controls your life, it's no longer your life. – U hayotingni nazorat qilsa, demak, u sening hayoing emas; Some wounds never heal. We can't change their past. Together we can change their future. – Ba'zi bir jarohatlar hech qachon tuzalmaydi. Biz o'tmishni o'zgartira olmaymiz. Birgalikda ularning kelajagini o'zgartira olamiz.

I meant what I said and I said what I meant (Men nazarda tutganim aytgan gapim va mening aytgan gapim – nazarda tutganim.) slogani xiazm uslubiy vositasi yordamida yaratilgan, ya'ni birinchi jumlaning oxirgi qismi, ikkinchi jumlaning bosh qismi bilan oralab joylashgan. Xuddi shu usul quyidagi parchada ham qo'llanilgan: Live healthy. Healthy living. Perspectives in healthy living! – Yaxshi yasha. Yashash yaxshi. Sog'lom turmush tarzining kelajagi bor!

Savol-javobning o'xshashligi uslubida yaratilgan reklamada javob unda aks ettirilgan fikrning persuziv funksiyasini bajaradi: Did I win? Attention. It's not about the game. It's about your life. Now would you give him the chance to beat you again? – Men g'olibman? Diqqat. Gap o'yinda emas, sening hayotingda. Sen unga sening ustingdan g'alaba qilishiga yana imkon bergan bo'larmiding?; Did I take my pill today? I can't remember... Doyes this sound familiar? The implant could be a better choice... – Men bugun dorimni ichdimmi? Eslay olmayapman. Tanish tuyuldimi? Implant eng yaxshi tanlov bo'lishi mumkin edi...; What's your question? Ask yourself. – Savoling qanday? O'zingdan so'ra.

Boshqa misolda gradatsiya usuli qo'llanilgan: Smoking kills. Smoking might kills. – Chekish o'ldiradi. Chekish o'ldirishi mumkin. Bu yerda "might" modal fe'li farazni bildirish uchun ishlatilmoqda, tamaki chekish oqibati o'limga olib kelishi mumkinligini bildirmoqda.

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamada fonetik-stilistik vositalardan ham faol qo'llaniladi. Ularga **onomatopeya** – undov so'zlar bilan qo'llab-quvvatlangan va eshinish bo'yicha ma'lum bir harakat bilan jo'r bo'lgan tovushga taqlid qilingan so'zlar (ot va fe'llar) kiradi: Smoke, smoke, smoke that cigarette! Puff, puff, puff. Smoke yourself to death! – Bu sigaretni chek, chek, chek. Paf, paf, paf. O'lguningcha chek. Mazkur misolda "puff" so'zi to'pponchadan otilgan o'q ovozi eslatadi, negaki, sigaretlar kishi o'limiga sabab bo'luvchi muhim sabablardan biri hisoblanadi. Shuningdek, matn yanada esda qolarli qilish uchun **qofiyalar**, tovushlarning takorolanishiga ham e'tibor qaratiladi: After whisky, driving risky. – Viski ichib rulga o'tirish, katta xavf; They weren't born to be worn – Ular (qimmatbaho mo'ynali hayvonlar ularni kiyib yurishlari uchun dunyoga kelmaganlar; No one asks for it. A dress is not a Yes. – Hech kim bu haqda so'ramaydi. Libos "Ha" degani emas.

Ingliz tilidagi ijtimoiy reklamali plakatlarning (1200) matnlari o'rganilganda uslubiy vositalarni qo'llashda ma'lum bir moyillik mavjudligi aniqlandi; ulardan sintaktik vositalarga (47%), leksik vositalarga (43%) moyillik bildirilgan bo'lsa, fonetik vositalarga eng kam e'tibor qaratilgan (10%).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Феофанов, О. Реклама. Новые технологии в России / О. Феофанов. – СПб.: Питер, 2000. – 178 с.

2. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. –С. 50.
3. Қамбаров Н. Таржима назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Nodirabegim, 2012.
4. Лукьянова Н. Стилистика. Учебное пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. Часть 2. – С. 8.
5. Ирискулов М. Тилшунослика кириш. – Тошкент: Фан, 2004; Юлдашев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008.
6. Лагута, О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации: Учебный словарь терминов. Учебное пособие / О. Н. Лагута, Отв. ред. Н. А. Лукьянова. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. – Часть 2. – 11-55 с.